

УДК 378.147:004

Балюк Олександр

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти

кафедра інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Шакуров Євген

викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

<https://orcid.org/0000-0002-5381-3465>

«ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ» ДЛЯ ШКОЛЯРІВ: ЗАСТОСУВАННЯ ТА БЕЗПЕКА

Анотація. У статті йдеться про “Інтернет речей” (IoT) та його значення для навчання інформатики у старших класах. Проаналізовано зміст підручників з інформатики, приклади застосування IoT у повсякденному житті. Висвітлено теоретичні аспекти кібербезпеки, пов’язані з пристроями IoT. Наведено деякі рекомендації щодо розробки та використання пристроїв IoT в освітніх проєктах. Показано переваги вивчення концепції IoT та способи взаємодії з пристроями IoT у сучасному світі.

Ключові слова: інтернет речей; інформатика; безпека; загальна середня освіта.

Постановка проблеми. У сучасному світі спостерігається тенденція до загального переходу до цифрового середовища. Учні, як пасивні користувачі, опановують технології досить легко і є обізнаними користувачами у цифровому світі. Для досягнення успіху в майбутньому, де саме сьогоднішні учні визначатимуть подальший розвиток суспільства, надзвичайно важливо надавати їм інноваційні та ефективні навички. Однією з важливих складових є знання “Інтернет речей” (від англ. *Internet of Things*, скорочено *IoT*). Потрібно підтримати зацікавленість у дітей щодо цієї теми і підтримати їхню активну участь.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз останніх досліджень та публікацій в галузі інноваційної техніки та її ролі у формуванні сучасного світу розкрито у працях видатних вчених, таких як К.Я. Бортник, О.В. Ольшевський та В.Ю. Пащук [1]. У їхніх публікаціях детально аналізовано вплив Інтернету речей на сучасне життя людини. Автори висвітлюють сутність Інтернету речей, розкривають принципи його роботи та прогнозують його подальший розвиток. Ці дослідження допомагають розкрити важливі аспекти інноваційної техніки та її впливу на сучасний світ. Вони допомагають розуміти, як технологічний прогрес впливає на наше оточення та які можливості відкриваються завдяки інноваціям. Дослідження в галузі IoT значно просунулися, питання організації та принципів використання цих технологій у сучасному технологічному світі все ще потребують детального вивчення.

Виклад основного матеріалу. У процесі навчання інформатики надзвичайно важливо забезпечити учням достатню кількість інформації щодо понять, пов'язаних із “Інтернет речами” та “Смарт-технологіями”. Важливо показати учням можливі області застосування набутих знань і навичок у майбутній професійній діяльності, процесі навчання та в їхньому особистому житті. Велика увага також має приділятися навчанню правил безпеки з метою захисту особистих даних. Пропонуємо розглянути приклади застосування IoT у щоденному житті за темами [4]:

1. Розумний дім: безпека.

Віконні та дверні контакти, датчики розбиття скла та руху, а також датчики тепла, диму та води в поєднанні з пультами охоронної сигналізації, камерами та інтелектуальними дверними дзвінками допоможуть захистити будинок від злону, пожежі та повені.

2. Розумний дім: опалення та охолодження.

Програмовані термостати здатні виявляти та регулювати температуру та вологість відповідно до індивідуальних уподобань: день, ніч, вихідні тощо.

3. Розумний дім: сучасні прилади.

Сучасні прилади мають можливість підключення до Wi-Fi: холодильники, кухонні міксери, газові або електричні плити, мікрохвильові печі, кавоварки, печі для приготування піци, посудомийні машини та тостери.

4. Біометричні технології.

Біометричні сенсори в годинниках, кільцях і браслетах можуть визначати частоту дихання, температуру, частоту серцевих скорочень і його коливання, а також рівень глюкози та кисню в крові. Біометричні сенсори містять акселерометр, який вимірює зроблені кроки та виявляє рухи, мають можливість використовувати посилення на супутники глобального позиціонування (GPS), пристрої можуть визначити ваше точне місцезнаходження та обчислити пройдені відстані.

5. Охорона здоров'я.

Однією з найпоширеніших застосувань “Інтернету речей” у галузі охорони здоров'я є використання моніторів та медичних додатків для пацієнтів. Ці засоби можуть використовуватися для дистанційного спостереження за станом пацієнта. Моніторингові пристрої здатні вимірювати важливі показники, такі як частота серцевих скорочень, температура тіла, артеріальний тиск і рівень глюкози.

6. Розумне водіння.

Датчики в автомобілі можуть виявляти механічні проблеми та зіткнення, та через мобільний зв'язок завантажувати деталі в хмару для цілодобового консультанта з обслуговування. Сучасні розробки безпілотних автомобілів зменшують кількість аварій і роблять дороги набагато безпечнішими, ніж сьогодні.

7. Автономна сільська техніка.

Сільськогосподарське обладнання, яке раніше потребувало багато взаємодії з людьми, в найближчому майбутньому можна буде контролювати за допомогою комп'ютера або навіть смартфона.

У майбутньому можна передбачити, що будь-який об'єкт матиме можливість стати складовою частиною “Інтернету речей”. Запит на пристрої IoT росте разом із збільшенням попиту суспільства на автоматизацію. Для того, щоб учні могли стати активною частиною

світу IoT та були здатні використовувати технології згідно зі своїми потребами необхідно надавати їм необхідні знання та приклади використання у сучасному світі. Для цього важливо сприяти розумінню учнями сутності IoT, принципів роботи найпоширеніших технологій, визначати їх важливість та розкривати способи взаємодії з IoT у повсякденному житті. Наприклад, “розумний” смарт-стіл для навчання. Цей стіл обладнаний дотиковою поверхнею, яка взаємодіє з планшетом чи комп'ютером. Стіл може розпізнавати та реєструвати дії учня під час навчання, такі як написання, розв'язання завдань та створення схем. Всі ці дані автоматично передаються вчителю або батькам через спеціальний додаток. Учитель може аналізувати прогрес кожного учня та надавати індивідуальну підтримку. Такий “розумний” стіл допомагає поліпшити якість навчання та сприяє персоналізації освіти.

Вивчення основ робототехніки, включаючи принципи дії датчиків та їх підключення до інших пристроїв, є важливим методом ознайомлення учнів з IoT. Використання мікрокомп'ютерів, таких як micro:bit або Raspberry Pi, допомагає їм поєднувати концепції програмування та зв'язку [5].

Ми бачимо, що пристрої IoT вже стали значною частиною життя дітей, швидко змінюючи те, як вони грають, навчаються та спілкуються. Пристрої IoT мають певний набір переваг і забезпечення комфорту, але вони також мають на сьогодні серйозний недолік: відсутність загального стандарту безпеки. Пристрої IoT можуть збирати особисту ідентифікаційну інформацію (Personally Identifiable Information) і існує ризик порушення безпеки та конфіденційності людини [6].

Головні виклики безпеки IoT:

1. Конфіденційність даних.
2. Відсутність прозорості.
3. Програми-вимагачі.

На сьогодні атаки програм-вимагачів на пристрої IoT не відбуваються часто, проте передбачається, що в майбутньому це може стати значущим ризиком. Пристрої IoT можуть бути вразливими до

кібератак, тому потрібно звернути увагу учнів на цю проблему. Для досягнення цієї мети, в шкільній навчальній програмі слід приділити належну увагу аспектам кібербезпеки, надавати інформацію в інтерактивній формі з посиланнями на джерела для отримання більш докладної інформації [7] (рис. 1).

Рис. 1. Інфографіка про IoT

У 2019 році Ланкастерський університет розробив методологію, спрямовану на забезпечення безпеки дітей при використанні програмованих пристроїв “Інтернету речей” [8]. Дана методологія допомагає розробникам пристроїв передбачати та зменшувати можливі ризики для безпеки, створюючи сценарії використання та

перевірочні списки. Зазначимо декілька рекомендацій, які можна враховувати при вивченні цієї теми та реалізації навчальних проєктів у шкільному навчанні:

1. Розглядайте широкий спектр контекстів, в яких учні можуть використовувати пристрої IoT, та враховуйте їхні потреби, мотивації та розуміння.
2. Запитуйте думку експертів з безпеки дітей та включайте їх у процес розробки.
3. Створюйте фіктивні сценарії використання, які показують, як дитина буде взаємодіяти з пристроєм та як це може вплинути на її особисте життя та оточення.
4. Використовуйте сценарії для генерації ключових питань, які слугують основою для створення перевірочних списків з метою запобігання або зменшення ризиків.
5. Перевіряйте свої пристрої за допомогою перевірочних списків та вносьте необхідні зміни до їх функціональності або інтерфейсу [8].

Висновки. Учні, які розуміють, як взаємодіяти з такими пристроями та використовувати технології Інтернет-речей, мають більше можливостей ефективно взаємодіяти зі світом. Розуміння процесу роботи сучасних технологій може сприяти збільшенню цікавості та творчості учнів, незалежно від обраної ними майбутньої професії.

Список використаних джерел

1. Морзе Н. В., Барна О. В. Інформатика: підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту). Київ. Вид-во «Оріон». 2019. 240 с.
2. Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. Інформатика: підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту). Київ. Вид-во «Генеза». 2018. 144 с.
3. Руденко В. Д., Речич Н. В., Потієнко В. О. Інформатика: підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої освіти (профільний рівень). Харків. Вид-во «Ранок». 2019 р. 256 с.
4. Elbelman A. 4 amazing examples of the future of IoT. *Tekkieuni*. 2020. URL: <https://tekkieuni.com/blog/examples-of-the-future-of-iot/>.

5. The Internet of Things (IoT) & Why We Should Encourage Our Kids to Be Part of it. URL: <https://girlsintocoding.medium.com/the-internet-of-things-iot-why-we-should-encourage-our-kids-to-be-part-of-it-91a96b469ee8>.
6. Смолин О., Олесюк В. Інтернет речей як технологічний феномен XXI століття. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи*. 2020. № 5. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15393/1/50_Smolyn_Oleksiuk.pdf.
7. Baliuk O. E-Learning: Internet of Things. URL: <https://infograph.venngage.com/ps/xyfklVsAus/e-learning-internet-of-things>.
8. Knowles B., Beck S., Finney J., Devine J., Lindley J. A Scenario-Based Methodology for Exploring Risks : Children and Programmable IoT. *Designing Interactive Systems (DIS) 2019* : ACM, New York, pp. 751-761. URL: <https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/132269/>.
9. Шакуров Є.О., Веприк С. А. Творчі проекти у вищій педагогічній освіті // *Освіта збереже Україну!* : матеріали I Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. Харків, 2022. С. 69–72. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/8523>

IoT FOR SCHOOL STUDENTS: APPLICATION AND SECURITY

Shakurov Y., Balyuk O.

Abstract. The article is about the topic of the “Internet of Things” (IoT) and its importance for teaching computer science in senior classes. The article analyzes the content of the textbooks on computer science, the examples of IoT applications in everyday life, and the aspects of cybersecurity related to IoT devices. The article also provides some recommendations for developing and using IoT devices in educational projects. The article aims to show the benefits of learning the concept of IoT and the ways of interacting with IoT devices in the modern world.

Keywords: IoT; Computer Science; Security; Secondary Education.